

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI TOSHKENT KIMYO XALQARO
UNIVERSITEI**

*Tarix ta’limida raqamli texnologiyalar: xalqaro tajriba va istiqbollar
xalqaro ilmiy - amaliy anjuman maqolalari
(2023 yil 13-14 oktyabr)*

Oybek RAHIMOV

O‘zbekiston Milliy universiteti

Tarix fakulteti magistranti

**TARIXIY REKONSTRUKSIYA VA ARXEOLOGIK
TADQIQOTLARDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR**

Annotatsiya: Hozirda tarixiy tadqiqotlarda o‘tmishdagi insonning ijtimoiy va madaniy faoliyatini yaqqol namoyon qilishda o‘ziga xoslikni tashkil qiladigan tarixiy binolar va arxeologik hududlar vaqt o‘tishi bilan ma’lum darajada zarar yetib, zavolga yuz tutib bormoqda. Ularni saqlash, yoki qayta tiklash murakkab va qimmatga tushadi, chunki bu uchun yuqori darajali kadrlar va zamonaviy texnologiyalar talab qilinadi. Ushbu loyihalarda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish samaradorlikni oshiradi, bundan tashqari jarayondagi aniqlikni oshiradi. Ushbu maqolada turli xildagi arxeologik va tarixiy tadqiqotlarda texnologiyalardan foydalanishni tushunish va tadqiqot sohasidagi kamchiliklar va tendensiyalarni aniqlash maqsad qilingan.

Kalit so‘zlar: raqamlashtirish, arxeologik tadqiqot, 3D model, lazer, fotogrammetriya, skanerlash, texnologik jarayon.

**MODERN TECHNOLOGIES IN HISTORICAL RECONSTRUCTION
AND ARCHAEOLOGICAL RESEARCH**

Abstract: Historical buildings and archeological areas, which are unique in the historical researches in the social and cultural activities of people in the past, are suffering a certain amount of damage over time. Their preservation or restoration is difficult and expensive, as it requires high-level personnel and modern technologies. The use of modern technologies in these projects increases efficiency, and also

increases accuracy in the process. This article aims to understand the use of technology in various archaeological and historical studies and to identify gaps and trends in the field of research.

Key words: digitization, archaeological research, 3D model, laser, photogrammetry, scanning, technological process.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Аннотация: Исторические здания и археологические территории, которые являются уникальными в исторических исследованиях социальной и культурной деятельности людей в прошлом, со временем претерпевают определенный ущерб. Их сохранение или восстановление сложно и дорого, так как требует высококвалифицированных кадров и современных технологий. Использование современных технологий в этих проектах повышает эффективность, а также повышает точность процесса. Эта статья призвана понять использование технологий в различных археологических и исторических исследованиях и выявить пробелы и тенденции в области исследований.

Ключевые слова: оцифровка, археологические исследования, 3D-модель, лазер, фотограмметрия, сканирование, технологический процесс.

Kirish. Tarixiy binolar, arxeologik yodgorliklar va tarixiy inshootlar jamiyatlarining umumiy qadriyatlarini tashkil etuvchi ijtimoiy meros elementlaridir. O'tmish va bugungi kun o'rtasida ko'prik vazifasini o'taydigan bu hududlar vaqt o'tishi bilan o'zlarining qayerga tegishliligining ramziga aylanadi. Mahalliy va xorijiy sayyohlarning qiziqishini uyg'otib, diqqat markaziga aylangan tarixiy meros ob'ektlari mamlakatlarning mahalliy iqtisodiyotini rivojlantirishga yordam beradi. Tarixiy meros mamlakatlar rivojlanishiga iqtisodiy va barqaror hissa qo'shadi. Tarixiy merosga ega davlatlar merosni asrab-avaylashdan qayg'urmoqda va ularni saqlashning yangi usullarini o'rganmoqda. Tabiiy ofatlar, atrof-muhit omillari va odamlar vaqt o'tishi bilan tarixiy muhitda buzilishlarni keltirib chiqaradi.

PCR(arxeologik va tarixiy tadqiqotlarda zamonaviy texnologiyalar qo'llash) tarixiy binolarning eskirgan qismlarini asl nusxasiga ko'ra yangilanishini va kelajakka ko'proq zarar yetkazilishini oldini olishni ta'minlaydi [1].

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review). PCR aralashuvi bilan bazi mavhum va moddiy meros elementlari hozirgi qadriyatlarga mos kelishi yoki kelmasligi o'rganiladi. Tarixiy merosni bugungi ijtimoiy, madaniy va iqtisodiy hayot bilan integratsiyalashgan holda asrab-avaylash lozim [2]. Tarixiy merosni saqlashda yangi texnologiyalardan foydalanish vaqt va moliyaviy yo'qotishlarning oldini olishga qo'shimcha hissa qo'shadi. Fotogrammetriya asboblari ob'ektning asosiy tuzilishini ochib beruvchi yuqori aniqlikdagi 3D modellarni ishlab chiqaradi. Lazerli skanerlash yana bir usul bo'lib, zich uch o'lchamli (3D) nuqta buluti ma'lumotlarini yaratish orqali geometrik modellarni yaratadi. Umuman olganda, 3D ob'ektlar raqamli fotogrammetriya ma'lumotlari va lazerli skanerlash ma'lumotlarini birlashtirish orqali to'liq va batafsil shakllantiriladi [3]. Yer usti lazer skaneri lazer yordamida yerdan uzoqda joylashgan ob'ektning 3D fazoviy ma'lumotlarini o'lchaydi. Yuqori ish kuchi va portativligi katta tarixiy maydonni tezda skanerlash imkonini beradi [4]. Atrof-muhit sharoitlarining o'zgarishi va arxeologik yodgorliklar ustida o'sgan o'simliklar ushbu hududlarda tadqiqot olib borishni qiyinlashtiradi va ma'lumotlarning yetishmasligiga olib kelishi mumkin. Ba'zi mamlakatlarda topilgan bunday arxeologik yodgorliklar va qoldiqlarni ochish uchun texnologik yutuqlardan foydalanish mumkin. Arxeologik dalillarning ba'zilari uglerodni o'z ichiga olgan organik topilmalardir. Ushbu qoldiqlar tarkibidagi radiokarbon izotopining zichligi yoki radioaktivligini aniqlash va xarobalar va qoldiqlar maydonini aniqlash mumkin. Radiokarbonli danish usuli arxeologik va yer fani hodisalarini aniqlashda qo'llaniladigan asosiy usul bo'lib kelgan [5]. Radiometrik tanishuv toshga aylangan hayot shakllarini va jinslarning mutlaq yoshini aniqlash uchun ishlatiladi. Radiokarbonli va radiometrik aniqlash usullaridan foydalanadigan va fotoalbom va jinslarning yoshini aniqlashni o'rganadigan fan sohasi geoxronologiya deb nomlanadi [6].

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Tadqiqotlarda qo'llash uchun yana

bir zamonaviy texnologiya bu BIM texnologiyasidir. Building Information Modeling (BIM) qurilish sanoatidagi eng yangi ishlanmalardan biridir. Bu soha soʻnggi yillarda katta eʼtiborga ega boʻlgan bino maʼlumotlarini modellashtirish dizayn maʼlumotlariga integratsiyalangan qurilish va qurilishdan keyingi jarayon maʼlumotlarini oʻz ichiga oladi [7]. BIM modeli qurilish elementlarining geometriyasi, fazoviy munosabatlar, geografik maʼlumotlar, moddiy maʼlumotlar, loyiha jadvali va xarajatlar smetasini beradi. Bu strukturaning butun hayot aylanishini koʻrsatadigan n oʻlchovli modellarni ishlab chiqish imkonini beradi. Shunday qilib, ish hajmini osongina aniqlash mumkin [8]. BIM qurilish xarajatlarini va qurilish muddatini sezilarli darajada kamaytiradi, qurilish paytida xatolar salmogʻini kamaytiradi. Smart elementlardan tashkil topgan 3D model loyiha boshida quriladi. U barcha manfaatdor tomonlar tomonidan bilim almashish platformasi sifatida foydalaniladi [9].

Texnologiya bilimlarni kelajakka oʻziga xos tarzda oʻtkazish orqali tarixiy merosning barqarorligini taminlash mumkin. Tarixiy qurilish maʼlumotlarini modellashtirish (HBIM) platformasi BIM-ning kengaytmasi sifatida ishlab chiqilgan va arxeologik joylar va tarixiy binolarni 3D modellashtirish bilan raqamli muhitga oʻtkazish uchun foydalaniladi. HBIM modeli fotogrammetriya va lazerli skanerlash natijasida olingan hujjatlarni 3D modeliga birlashtirish orqali yuzaga keladi. 3D modellar, dasturlar, tafsilotlar, rejalar va boʻlimlar kabi tabiatni muhofaza qilishni boshqarish maʼlumotlari HBIM platformasi bilan tashkil etiladi [10]. Tabiatni muhofaza qilishni boshqarish boʻyicha manfaatdor tomonlar loyihaning butun hayotga tadbqiq qilish haqida BIM modeli kabi yagona model orqali bilib olish mumkin. HBIM platformasining asosiy maqsadi tarixiy binolarning PCR narxini pasaytirish va tabiatni muhofaza qilishni boshqarish samaradorligini oshirishdir. Tarixiy obida yoki obekt yoʻqolsa ham, axborot va madaniyatning uzluksizligi HBIM bilan taʼminlanadi, yani uni qayta tiklash uchun 3D modeli tasvir hamda PCR baza toʻliq saqlanadi hamda bu jarayon juda oson amalga oshadi [11].

Bugungi kunda arxeologlar bir necha soat ichida yashirin tuzilmalarni aniqlashga imkon beruvchi eng yangi texnologik asboblardan jihozlangan. Lazer

skanerlari (LiDAR) va sun'iy yo'ldosh tasvirlari Hubble kosmik teleskopi astronomiyani inqilob qilgani kabi arxeologik sohada inqilob qilmoqda. Tez orada robototexnika va sun'iy intellekt ham ushbu sohaning muhim qismiga aylanadi va arxeologiyani kelajak intizomiga aylantiradi.

Arxeologiyani o'zgartiruvchi asosiy vositalardan biri bu LiDAR (yorug'likni aniqlash va masofani aniqlashning qisqartmasi). Asbob havodan (odatda vertolyotlar yoki dronlarga o'rnatiladi) joylashtirilishi mumkin bo'lgan lazer sensorlariga tayanadi, vayronalarni, hatto tuproq bilan chuqur ko'milganlarni ham 3D tasvirini beradi [12]. Arxeologlar yillar davomida saytlarni hujjatlashtirish va tahlil qilish uchun bir vaqtning o'zida bir qatlamni ehtiyotkorlik bilan olib tashlash o'rniga, skanerlardan foydalanish ularni arxeologik qoldiqlarning holatini buzmasdan bir necha soat ichida qazish imkonini beradi.

Termal infraqizil va giperspektral datchiklar bilan jihozlangan avtonom uchuvchi kichik dronlar parki 3D skanerlash jarayonida bir necha daqiqada yer osti arxitekturasini misli ko'rilmagan aniqlik bilan aniqlaydi. Keyin sun'iy intellekt barcha to'plangan ma'lumotlarga asoslangan holda hisobot tayyorlaydi va keyinchalik tadqiqotchilar tomonidan tahlil qilinadi. Davom etayotgan texnologik taraqqiyot bilan arxeologiya texnologik va ilmiy jihatdan eng ilg'or sohalardan biriga aylanishi mantiqan to'g'ri ko'rinadi [13].

Texnologiyaning kundan kunga jadal rivojlanishi va uning insoniyatga kiritayotgan yangiliklari atrof-muhitda ko'plab o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Ushbu o'zgarishlarning ba'zilari shahar aholi punktlariga ta'sir qiladi va aytish mumkinki, aholi punktlari ayniqsa rivojlanayotgan texnologiya bilan tez yaxshilandi. Tarixiy tuzilma o'sib borayotgan shaharlarda saqlanib qoladi va ko'pincha yo'q bo'lib ketish xavfiga duch keladi. Texnologik rivojlanish natijasida yuzaga kelgan bu xavf texnologiya tomonidan taqdim etilgan yangi usullar bilan himoyalaniishi mumkin, bu bilan tarixiy hududlarning uzluksizligi ta'minlanishi mumkin. Shaharlarda qadimda mavjud bo'lgan lekin hozirda kam saqlangan tarixiy qadriyatlarni hozir hamma osonlik bilan aniqlay oladigan platformalardan namoyish qilish mumkin. Binolarning PCR jarayonlari tabiatni muhofaza qilishni

boshqarishda texnologiyadan foydalanish bilan samarali bo‘ladi. Tarixiy meros tegishli joyini yangilash orqali ommaga ochilishi mumkin va uni hamma uchun ochiq bo‘lgan texnologik platformaga o‘tkazilishini ta‘minlash orqali butun dunyodan odamlarning merosga etib borishini ta‘minlash mumkin, yani onlayn 3D-galagrammali muzeyga aylantirish orqali. Texnologik tadqiqotlarning qo‘llanilishi va afzalliklari boshqa fanlarda isbotlangan bo‘lsa-da, arxeologik va tabiatni muhofaza qilish bo‘yicha tadqiqotlarda an‘anaviy usullar ustunlik qiladi.

Tarixiy obidalar mamlakatlarning ijtimoiy, madaniy, iqtisodiy va texnologik taraqqiyoti haqida ma‘lumot beradi, jamiyatlarning rivojlanish jarayonlarini ta‘kidlaydi. Tarixiy obidalarni asrab-avaylash jarayonida olingan hujjatlar katta ahamiyatga ega bo‘lib, mamlakatlar bu boradagi ishlarga katta sarmoya kiritmoqda. Texnologiya arxeologik dalillarni olishda amaliy, arzon va zararsiz usullarga yordam beradi. Amerika va Yevropaning ko‘plab rivojlangan davlatlarida texnologik usullardan foydalangan holda tabiatni muhofaza qilish boshqaruvi kun tartibiga olib kelindi. Hujjatlarni yig‘ish va tahrirlashda asosan texnologik usullar qo‘llanilgan. Shu ma‘noda aytish mumkinki, GIS, masofaviy zondlash texnologiyalari va lazerli skaner asboblari eng ko‘p qo‘llaniladigan yangi texnologiyalardir. Ayniqsa, masofaviy zondlash texnologiyalaridan foydalanish atrof-muhitga yetkaziladigan zararni minimallashtirish orqali ko‘plab ochilmagan hududlarni ochishga yordam berdi. Atrof-muhitga etkazilgan zararni minimallashtirish va texnologiya yordamida dalillar ekologik muvozanatga hissa qo‘shishi mumkin. Shunday qilib, ham ekologik, ham madaniy barqarorlikka erishish mumkin.

Ushbu tadqiqotda AHBRda texnologiyadan foydalanish bo‘yicha tadqiqotlarning ilmiy yo‘nalishini ochib berish va turli mamlakatlarda texnologiyadan foydalanish bo‘yicha tadqiqotlardagi tendentsiyani tushuntirish maqsad qilingan. Arxeologik tadqiqotlarda texnologik ishlanmalardan foydalanish xarajatlar va vaqtni kamaytiradi va samaradorlikni oshiradi. Tarixiy hududlar mamlakatlarning turizm daromadlarini oshirishga hissa qo‘shadi va odamlarni ushbu joylarga jalb etadi. Tarixiy joylarni PCR qilish qiyin va qimmat jarayon

ekanligi to‘siq bo‘lib tuyuladi. Lekin, mamlakatlar o‘zlarining tarixiy merosini ochib berish va turizm daromadlarini oshirish uchun arxeologik va tarixiy tadqiqot ishlariga sarmoya kiritishni boshlash lozim. Arxeologik va tarixiy tadqiqot jarayonlarida ushbu investitsiyalar bilan texnologiyadan foydalanish keng tarqaldi. AQSH, Buyuk Britaniya, Avstraliya, Germaniya, Belgiya va Italiya kabi ko‘plab mamlakatlarda AHBRda texnologiyadan faol foydalana boshladilar. Texnologiya, ayniqsa, axborotni tashkil etishda samaradorlikni oshirishi kuzatildi. O‘zbekistondagi tadqiqotlarda qo‘llaniladigan texnologik usullar juda past. Aytish mumkinki, ishlatiladigan usullar asosan fotogrammetriya va lazerli skanerlash usullaridir.

- **Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations).** Bu arxeologik va tarixiy tadqiqot jarayonlarida birgalikda ishlaydigan ko‘plab turli mutaxassislar haqida har xil fikrlarni keltirib chiqaradi. Ma'lumot almashish va hamkorlikni samarali qo‘llab-quvvatlaydigan platformani ishlab chiqish juda qiyin. Ushbu mavzu bo‘yicha adabiyotlar keng bo‘lsa-da, o‘zbek tilida unchalik ko‘p emas va texnologik yondashuvlar juda kam qo‘llaniladi. Tadqiqotlar sonining kamligi va uning o‘rganilishida murakkabliklar mavjudligi qiyinchiliklar tug'diradi. Yangi takomillashtirilgan texnologik vositalar qimmat bo‘lib, tadqiqot va amaliyotda ulardan foydalanishda cheklov yaratadi.

Kelajakda arxeologik va tarixiy tadqiqot jarayonlarida texnologik platformalardan foydalanish turli ekspertiza yo‘nalishlari uchun foydalaniladigan tizimlarning o‘zaro ishlashini ta‘minlab, ishda muntazamlikni ta‘minlashi mumkin. Shunday qilib, tabiatni muhofaza qilishni boshqarish samaradorligi oshadi. O‘zbekistonda arxeologik va tarixiy tadqiqot jarayonlarida texnologiyadan foydalanish uchun bir qator sohalardan tarix va madaniyat tadqiqotlari amalga oshirilishi mumkin. Turli mamlakatlarning zamonaviy texnologiyalaridan foydalanish madaniy merosning barqarorligini ta'minlashi mumkin.

Adabiyotlar

1. Kohler G, Gumerman GJ, Reynolds RG (2005). Simulating Ancient Societies. *Scientific American* 293(1): 76-82 DOI: DOI: 10.1038/scientificamerican0705-76
2. ICOMOS The Valletta Principles for the Safeguarding and Management of Historic Cities, Towns and Urban Areas (2011). http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_en0593034001536912260.pdf
3. Zupancich A, Mutri G, Caricola I, Carra ML, Radini A (2019). The application of 3D modeling and spatial analysis in the study of groundstones used in wild plants processing. *Evolutionary Anthropology* 11(9): 4801-4827 DOI: 10.1371/journal.pone.0162062
4. Hoon YJ, Hong S (2019). Three-dimensional digital documentation of cultural heritage site based on the convergence of terrestrial laser scanning and unmanned aerial vehicle photogrammetry. *ISPRS International Journal of Geo-Information* 8(2) DOI: 10.3390/ijgi8020053
5. Plicht JVD, Imamura M, Sakomoto M, Mitsutani T, Sahara M (2003). Radiocarbon Calibration For Japanese Wood Samples. *Radiocarbon* 45(1): 81-89 DOI: 10.2458/azu_js_rc.45.4161
6. Ludwig KR, Renne PR (2000). Geochronology on the paleoanthropological time scale. *Evolution Anthropology* 9(2): 101-110 DOI: 10.1002/(SICI)1520-6505(2000)9:2<101::AID-EVAN4>3.0.CO;2-W
7. Ertaymaz U, Atasoy G (2019). Modeling highway projects: The need for Highway Information Modeling (HIM) guideline and information exchange. *Journal of Construction Engineering, Management & Innovation* 2(1): 10-17 DOI: 10.31462/jcemi.2019.01010017
8. Azhar NAM, Ahmad A (2014). Development of rapid & low cost archaeological site mapping using photogrammetric technique. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 18(1): 0-6 DOI: 10.1088/1755-1315/18/1/012032

9. Skubiev 2010 *Using Unmanned aerial Vehicles for Cartography Purposes/ Abstracts of the 10th Anniversary International Scientific and Technical Conference From Image to Map: Digital Photogrammetric Technologies* (Gaeta, Italy)
10. Rodrigues F, Teixeira J, Matos R, Rodrigues H (2019). Development of a web application for historical building management through BIM technology. *Advances in Civil Engineering*: 1-15 DOI:10.1155/2019/9872736
11. Chianese A, Piccialli F, Valente I (2015). Smart environments and Cultural Heritage: a novel approach to create intelligent cultural spaces. *Journal of Location Based Services* 9(3): 209-234 DOI: 10.1080/17489725.2015.1099752
12. Singatulin R 2004 *Stereophotogrammetric Methods in Archeology (Investigation of Archaeological Heritage Sites in Urban Development): The Abstract of the Ph.D Thesis (Kazan)* p 6
13. <https://www.heritagedaily.com/2021/10/why-archaeology-will-be-the-next-harbour-for-technology/141637>